

Скупа и неизвесна авантура Србије у ЦЕРН-у

Аутор: Филип Раке Вукајловић четвртак, 28.02.2019. у 18:00

Фото С. Гуцијан

Савет Европске организације за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) крајем 2018. примио је Србију у своје чланство. Последњих седам година Србија је била придружени члан и то је плаћала. Почело је са једним милионом швајцарских франака да би 2017. године годишња чланарина достигла 1,94 мил. швајцарских франака. Кад, после ратификације, постане пуноправна чланица ЦЕРН-а, Србија ће плаћати 2,5 мил. швајцарских франака годишње и за учлањење још толико.

За рад на пројектима ЦЕРН-а, у истом периоду, просечно је плаћано по 0,15 мил. швајцарских франака годишње. За сваког доктора наука, који се потписивао на радове колаборација с хиљадама аутора, плаћано је по 10.000 швајцарских франака. Годишњи буџет ЦЕРН-а је око милијарду евра. Да се приметити да руководећи људи ове организације у прикупљању новца користе сва могућа маркетиншка средства и разне трикове. Придруженим чланством као да се купује и одговарајућа франшиза у оквиру које се сличне лепе приче нуде јавности и политичарима свих земаља које је ЦЕРН намерио да у своје чланство намами.

Животно заинтересовани пропагандисти српског приступања овом 'краљевском научном клубу', из државне Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом, су обећавали рајске вртове: приступањем ЦЕРН-у обезбедиће се приступ савременој експерименталној опреми и технологијама, преносиће се преко потребна знања и искуства, спречаваће се одлазак младих талентованих истраживача у иностранство, привреда ће добити јединствену шансу да се равноправно такмичи на тендерима и да солидно заради. Председник Комисије је више пута јавно тврдио да Србија ЦЕРН-у плаћа најмање од свих.

Да ли је учлањивање у ЦЕРН скуп или јевтин посао и колико је плаћање чланарине прикладно, ако то упоредими са средствима која се издвајају за остала научна истраживања?

Као прво, најмања почетна чланарина разрезана Србији је последица њеног најмањег бруто друштвеног производа (БДП) од свих сталних чланица. Од 22 такве државе 19 држава су у ЕУ, а само су Швајцарска, Норвешка и Израел стални чланови а да нису у ЕУ. Ко жели да процени где му је место могао би то урадити поредећи БДП по глави становника Србије, који је за 2017. годину био 5.900 долара, с истим показатељем за Швајцарску (80.189 долара), Норвешку (75.504 долара) и Израел (40.270 долара). Приметимо да Србија има изузетно низак ниво издвајања за науку: 0,3 – 0,4 одсто БДП.

Као друго, набројимо неколико држава које су придружени чланови ЦЕРН-а заједно са чланарином коју је требало да плате 2017. године, као и оне које имају посматрачки статус (или уговоре о сарадњи) који не подразумевају обавезно годишње плаћање. Придружени чланови су: Индија (12,272 мил. швајцарских франака), Пакистан (1,5 мил. швајцарских франака), Турска (5,62 мил. швајцарских франака), Украјина (један мил. швајцарских франака), Словенија (један мил. швајцарских франака) и Србија (1,94 мил. швајцарских франака). Лако је проверити да је Србија, ако гледамо на БДП, 10 пута више плаћала од Индије, 9,5 пута више од Пакистана, седам пута више од Турске, пет пута више од Украјине и 2,3 пута више од Словеније.

Уместо да држава одустане од скупог придруженог чланства и врати се на претходни уговорни статус у веома пристојно друштво земаља као што су: Кина, Јапан, САД, Аустралија, Република Ирска, Белорусија, Иран и Русија, које не плаћају годишњу чланарину, она саветована од стране своје несмењиве Комисије срља у још скупљу и неизвеснију авантуру у организацији у којој ће на њу гледати, вероватно, као на претенциозног скоројевића мале памети.

Видесмо да је годишња чланарина за придружено чланство била несразмерна економској снази земље. Погледајмо како ствари стоје кад све нормирамо на средства која добијају остали истраживачи. За 2017. годину је за чланарину ЦЕРН-у, за рад и потписивање на радове плаћено приближно 2,18 мил. евра. Број овде запослених истраживача, који су одлазили и неко време радили у ЦЕРН-у те године, био је око петнаестак. Укупан број истраживача у Србији је био негде око 12.000 и њима је дато приближно 100 мил. евра исте године. Једноставним прорачуном добијамо да је за српске повремене церновце 2017. године било плаћано 17 пута више (као да за науку издваја скоро седам одсто БДП).

Кукавне резултате научне сарадње са ЦЕРН-ом, који се свде на скупо плаћено коауторство на церновским радовима за петнаестак истраживача, успут буди речено, веома некохерентних и међусобно закрвљених (који не пропуштају ни најмању шансу да побегну главом без обзира у иностранство), употпуњују слични „успеси” у привредној сарадњи.

Предузећа из Србије су имала право да се јављају на јавне позиве које објављује ЦЕРН. У периоду 2012–2017 српска предузећа су добила послове просечне вредности 0,24 мил. швајцарских франака годишње. Председник државне Комисије је недавно јавности то овако представио: „Србија је у врху држава које ефикасно користе своју чланарину, односно враћају тај новац назад својим радом, дакле, на неки начин обогаћују нашу средину.”

Одговорност за све ово сноси Министарство просвете науке и технолошког развоја (МПНТР), које је своје ингеренције пренело на престарелу некомпетентну државну Комисију. МПНТР би требало одмах да је распусти и да претресе укупно финансијско пословање: уплате и исплате са тимских рачуна Колаборација АТЛАС и ЦМС у ЦЕРН-у, начина на који су трошени знатно увећани материјални трошкови за истраживаче, манипулације са средствима за специјализанте (тзв. мртве душе), ко је и како добијао и потрошио иностране пројекте итд.

Досадашња сарадња нас је коштала преко 10 мил. швајцарских франака а била је, кад се све сабере и одузме, свеукупно штетна. Очигледно је да би требало хитно одустати од пуноправног чланства у ЦЕРН-у и вратити се на статус без плаћања чланарине. Има ли за то памети и храбрости?

**Научни саветник Института „Винча” у пензији*